

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ЗРИТЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС**

**RESULTS OF OVERCOMING DEVELOPMENT VIOLATIONS OF VISUAL
AND ORIENTATION ACTIVITY IN PRIMARY CLASS STUDENTS WITH
SEVERE SPEECH IMPAIRMENTS IN THE CONDITIONS OF
IMPLEMENTATION OF THE OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD**

ЧИСТОБАЕВА АННА ЮРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

МАЛАШЕВСКАЯ ПОЛИНА ЮРЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

CHISTOBAYEVA ANNA YUREVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

MALASHEVSKAYA POLINA YUREVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Данная статья посвящена изучению и анализу логопедической работы, направленной на развитие зрительно-ориентировочной деятельности у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. Охарактеризованы методы коррекционно-развивающей работы, направленные на устранение нарушений в зрительно-ориентировочной сфере у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Проанализированы пять ключевых аспектов развития зрительно-ориентировочной деятельности, которые соответствуют возрастным и нозологическим особенностям детей младшего школьного возраста и имеющим общее недоразвитие речи III уровня. Предложены задания для диагностики и развития зрительно-ориентировочной деятельности. Приводится доказательная статистика необходимости работы в данном направлении.

This article is devoted to the study and analysis of speech therapy work aimed at the development of visual-orientation activity in primary school children with severe speech disorders in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard of Primary Education. The methods of correctional and developmental work aimed at eliminating visual-orientation disorders in primary school children with severe speech disorders are described. Five key aspects of the development of visual-orientation activity are analyzed, which correspond to the age and nosological characteristics of primary school children and have a general underdevelopment of speech of the III level. Tasks for the diagnosis and development of visual-orientation activity are proposed. Evidence-based statistics of the need to work in this direction are provided.

Ключевые слова: *зрительно-ориентированная деятельность, тяжелые нарушения речи, обра-*

зовательные методики, развитие детей младшего школьного возраста, взаимодействие специалистов.

Key words: *visually-oriented activity, severe speech disorders, educational methods, development of school children, interaction of specialists.*

Перед современным образованием стоит задача создания инклюзивной среды, где каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья может полноценно развиваться. Дети с тяжелыми нарушениями речи требуют особого внимания и индивидуального подхода в процессе обучения. Актуальность логопедической работы по развитию зрительно-ориентировочной деятельности в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального образования [9] обусловлена необходимостью обеспечения эффективного включения таких детей в образовательный процесс.

Проблема заключается в разработке и апробации методики логопедической работы, направленной на развитие зрительно-ориентировочной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи в контексте реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального образования [9]. Недостаточная адаптация образовательных программ и методик к потребностям данной категории детей может привести к их социальной изоляции и ограниченному образовательному прогрессу.

В контексте реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального образования развитие зрительно-ориентировочной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи приобретает стратегическое значение. Образовательный стандарт представляет собой рамки и ориентиры, определяющие содержание образования и ожидаемые результаты обучения. Развитие зрительно-ориентировочной деятельности становится ключевым элементом, учитывая его влияние на общий успех обучения и социальную адаптацию. Современный образовательный стандарт начального образования уделяет внимание разнообразию индивидуальных потребностей учащихся, включая детей с нарушениями речи. Развитие зрительно-ориентировочной деятельности напрямую влияет на когнитивные и коммуникативные способности ребенка, что согласуется с целями Федерального государственного образовательного стандарта по формированию комплексной подготовки к жизни в обществе.

Научная новизна заключается в том, что наша систематизированная методика включает в себя развитие зрительно-ориентировочной деятельности. Комплексный подход ориентирован на максимальный учет разнообразных потребностей детей и предоставляет эффективные инструменты для их развития. Изучение направлено на организацию работы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования, что придает значимость и релевантность результатам исследования в контексте современной образовательной системы. Предлагаем новый взгляд на взаимодействие логопедов и педагогов, подчеркивая важность комплексного подхода и обмена опытом в рамках образовательной среды. Эти инновации делают исследование уникальным и ценным вкладом в область развития детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального образования.

Теоретическая значимость работы проявляется в способности предоставить новые исследовательские инструменты для понимания и развития зрительно-ориентировочной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи.

Согласно данным исследования о состоянии развития зрительно-ориентировочной деятельности у детей с речевыми нарушениями, наша задача заключалась в совершенствовании пространственного восприятия и преодолении нарушений в этой области у младших школьников с общим недоразвитием речи III уровня. Систематизированная методика направлена

на комплексное развитие пространственного гнозиса, что важно для улучшения когнитивных функций у детей младшего школьного возраста.

В рамках организации логопедической работы мы стремились не только к коррекции выявленных нарушений, но и к формированию у детей устойчивых пространственных представлений. На основе результатов обследования были разработаны индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие уровень развития каждого ребенка. Это позволило адаптировать методики в соответствии с индивидуальными потребностями, что и обеспечило эффективное воздействие на преодоление зрительно-ориентировочных трудностей.

За основу были взяты труды авторов, которые проводили исследования в данном направлении, таких как М.В. Воечник-Блаkitная [1], Р.С. Немов [5], С.Д. Забрамная [2], М.М. Семаго и Н.Я. Семаго [7], А.Р. Лурия [3], И.В. Андреевских, О.Б. Иншаковой [4], Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной [8], А.В. Семенович [6].

Преодоление нарушений в развитии зрительно-ориентировочной деятельности нами направлено на решение нескольких ключевых аспектов:

1. Развитие дифференциации свойств восприятия, таких как предметность, целостность и обобщённость. Это позволяет детям более точно воспринимать окружающие предметы, формируя более четкие и полные образы в своем восприятии.

2. Усовершенствование навыков работы с предложно-падежными конструкциями. Этот аспект способствует улучшению грамматической структуры речи, что является важным компонентом для повышения коммуникативных навыков детей.

3. Формирование и укрепление пространственных представлений, что играет ключевую роль в развитии ориентации в окружающем мире. Этот аспект включает в себя улучшение способности определять расположение объектов относительно друг друга и себя, что важно для повседневной жизни и обучения.

Полагаем, что эти аспекты не только направлены на коррекцию выявленных нарушений, но и на формирование навыков, необходимых для успешной социальной адаптации и обучения. Они реализуются через использование комбинированных методик, а также активное взаимодействие специалистов, родителей и самих детей в процессе обучения и коррекции.

В нашем случае коррекционно-развивающая работа по преодолению нарушений развития зрительно-ориентировочной деятельности у младших школьников с общим недоразвитием речи III уровня проводилась в первой половине дня, работа велась как в индивидуальной, так и в фронтальной форме.

Работа включала пять направлений:

1. Формирование зрительного гнозиса. Для развития зрительного восприятия у детей с общим недоразвитием речи III уровня включаем в свою работу разнообразные задания, уделяя особое внимание согласованию движений рук и глаз ребенка. Важным компонентом является тренировка согласованных движений, направленных на улучшение взаимодействия между руками и глазами. Приведем пример упражнения: «Спрятанные предметы». Предлагаем разместить предметы в комнате, а затем просим ребенка находить их с закрытыми глазами. Это задание развивает пространственное восприятие и согласование движений. Следующее упражнение «Рисование в воздухе». Просим ребенка рисовать невидимые фигуры в воздухе рукой, следя за своим движением взглядом. Это способствует лучшему контролю движений и восприятию пространства. Убеждены, что эти задания активизируют двигательную активность, способствуя развитию согласования движений рук и глаз, что важно для улучшения зрительно-ориентировочной деятельности у детей с нарушениями речи. Такой интегрированный подход к коррекции предоставляет возможность создания эффективных коррекционно-развивающих программ, учитывая специфику нарушений у каждого ребенка.

2. Формирование зрительной памяти. Процесс формирования фонетико-фонематической стороны речи в коррекционном направлении логопедической работы предполагает применение различных методов и приемов, а также использование специальной наглядности. Это включает фронтальную работу, ориентированную на визуальное восприятие информации и развитие зрительной памяти. Однако учитываем не только возрастные и индивидуальные особенности отдельного ребенка, но и состояние его зрительных функций и зрительной памяти. Для эффективной коррекции звукопроизношения и развития фонетического слуха используем индивидуальный и дифференцированный подход. Метод подразумевает учет рекомендаций тифлопедагога, специалиста, занимающегося обучением детей с нарушениями зрения.

– «Сортируй по цвету»: предлагаем детям набор предметов разных цветов. Задача – распределить предметы по цветам. Это упражнение помогает улучшить визуальное восприятие цветов и развивает навыки сортировки.

– «Найди пару по картинке»: дети получают карточки с изображениями предметов. Задача – найти карточку с парным изображением. Это развивает способность детей сопоставлять и узнавать предметы на основе их внешнего вида.

3. Формирование зрительного анализа и синтеза. Используем методы активного взаимодействия с объектами, например, используем игры с тактильными пазлами, где дети могут находить и соединять части объекта, и при этом обсуждать их свойства и функции. Это способствует развитию языковых навыков, связанных с описанием форм, размеров и взаимоотношений между элементами. Одним из методов компенсации является использование вопросов, направленных на выделение значимых характеристик объектов. Задаем вопросы «Какова форма?» или «Какие части этого объекта вы считаете наиболее важными?» направлены на активацию языкового процесса и формирование более точного и богатого лексикона. Таким образом, методика логопедической работы включает в себя разнообразные задания и упражнения, использующие тактильные и визуальные методы для компенсации недостатков зрительного восприятия и развития лексико-грамматических навыков у детей.

4. Формирование пространственных представлений. Глазодвигательные упражнения. Выполняя глазодвигательные упражнения, дети могут расширять свое поле зрения, улучшать восприятие и развивать одно- и разнонаправленные движения глаз и языка. Эти упражнения способствуют развитию межполушарного взаимодействия и повышают энергетику организма. Примером таких упражнений может служить «Горизонтальная восьмерка», при которой ребенок вытягивает перед собой правую руку, сжимает пальцы в кулак, а затем рисует в воздухе цифру восемь. Это способствует координации движений глаз и рук.

В процессе обучения дети развивают умение ориентироваться в больших и малых пространствах, выражая эти отношения в речи. Занятия и игры способствуют формированию у детей общего образа изучаемого пространства и его вербализации. Процесс обучения ориентации в пространстве включает несколько стадий, начиная с уровня тела и постепенно переходя к ориентации в пространстве на плоскости листа, заканчивая ориентацией по схеме представленного пространства.

Предлагаем пример упражнений, направленных на формирование пространственных представлений:

– «Описание движения»: логопед описывает движение объектов или собственные движения, и дети должны вербализовать пространственные аспекты, такие как направление, расстояние и положение. Например, «Я поднимаю руку вверх и двигаю ею влево».

5. Совершенствование оптико-пространственных функций в спонтанной речи. Основной работы над лексико-грамматическим строем является компенсация возможных пробелов в чувственном восприятии окружающей реальности, вызванных нарушениями зрения. Устранение этих пробелов имеет решающее значение для формирования правильного языко-

вого аппарата у детей. Правильное восприятие объектов и явлений существенно облегчает предварительную вербализацию изучаемых предметов. Задача включает в себя формулирование вопросов, направленных на акцентирование внимания учащихся на ключевых признаках, свойствах и качествах объекта. Этот подход позволяет создать своеобразный мост между визуальным восприятием и языковым описанием, обогащая лексико-грамматический опыт детей.

Также приведем примеры упражнений, направленных на совершенствование оптико-пространственных функций в спонтанной речи.

– «Описание изображений»: предоставляем детям картинки с различными сценами, и просим их рассказать о том, что они видят. Это упражнение развивают способность детей создавать связные рассказы, используя оптико-пространственные восприятия.

– «Что изменилось?»: предоставляем две версии одной картинки, на одной из которых есть изменения. Дети должны обнаружить различия и описать их, что требует внимательного визуального анализа.

Коррекционно-развивающая работа по преодолению зрительно-ориентировочных нарушений у младших школьников с общим недоразвитием речи должна проводиться комплексно. В ней принимают участие все субъекты педагогического процесса: дети, логопед, учителя и родители, что обеспечит эффективность проводимой работы. В методических рекомендациях предложены этапы, направления и конкретные задания по формированию оптико-пространственных функций у младших школьников с общим недоразвитием речи, а также содержание работы логопеда с воспитателями и родителями.

Проведя описание и обоснование организации и методики преодоления нарушений развития зрительно-ориентировочной деятельности у детей с тяжёлыми нарушениями речи, можно сделать следующие выводы.

Предложенная методика несет в себе целенаправленный характер, учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. Она строится на дифференцированном и индивидуальном подходе, что позволяет эффективно адаптировать занятия к потребностям каждого ребенка, а также успешно интегрирует элементы наглядности и активности. Это обеспечивает визуальное восприятие и понимание пространственных отношений через участие в разнообразных заданиях и играх.

Методика преодоления нарушений развития зрительно-ориентировочной деятельности представляет собой комплексный подход, охватывающий различные аспекты, такие как дифференциация свойств восприятия, усовершенствование предположно-падежных конструкций и формирование пространственных представлений.

Исследование уровня зрительно-ориентировочной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи позволило выявить значительные трудности в понимании и использовании пространственных представлений. Результаты показали, что большинство из обследуемых находится на низком уровне развития зрительно-ориентировочной деятельности. Процесс зрительно-ориентировочной деятельности состоит из нескольких структурных компонентов, таких как освоение ориентировки в схеме собственного тела, ориентировка на внешних объектах, получение информации о расположении предметов, их цвете и форме, ориентировка по основным пространственным направлениям, формирование понимания пространственных отношений между объектами, а также ориентировка в перемещении и осознание себя в окружающем мире. Кроме того, для детей с тяжелыми нарушениями речи важным аспектом является развитие словарного запаса по пространственному ориентированию.

Полученные результаты подчеркивают необходимость индивидуального подхода и специальной коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в области развития зрительно-ориентировочной деятельности. Существует необходимость применения логопедической работы по преодолению нарушений развития зрительно-

ориентировочной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи, направленные на развитие ориентации в пространстве, включая работу с наглядными материалами, игровые ситуации и индивидуальные занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Кроме того, важно также учитывать особенности коммуникативной сферы детей с тяжелыми нарушениями речи при планировании обучающих занятий и взаимодействии с ними.

Преодоление нарушений развития зрительно-ориентировочной деятельности направлено не только на устранение проблем, но и на формирование устойчивых навыков. Это позволяет детям успешно применять полученные знания в различных ситуациях.

Таким образом, организация и методика преодоления нарушений развития зрительно-ориентировочной деятельности представляют собой комплексный и тщательно обоснованный подход, способствующий эффективному развитию данного аспекта у детей с тяжелыми нарушениями речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воечик-Блажитная М.В. Развитие пространственного различения в дошкольном возрасте // Теория и методика развития элементарных математических представлений у дошкольников: (Хрестоматия в 6-ти ч.). СПб.: ЛНПК "АРК", 1994. Ч. 4-6. С. 123-129.
2. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика. М.: Издательский центр «Академия». 2003. 320 с.
3. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М.: Академ. проект, 2000. 512 с.
4. Иншакова О.Б. Пространственно-временные представления: обследование и формирование у школьников с экспрессивной алалией. М.: В. Секачев, 2006. 80 с.
5. Немов Р.С. психология: в 3 кн. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 640 с.
6. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. М.: Академия, 2002. 232 с.
7. Семаго М.М. Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Аркти, 2014. 66 с.
8. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей младшего школьного возраста. М.: Айрис-пресс, 2008. 224 с.
9. Федеральный Государственный образовательный стандарт. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 15785 (ред. от 11.12.2020). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-noo> (дата обращения 20.04.2024).

© Чистобаева А.Ю., Малашевская П.Ю., 2024.